

RICOSTRUZIONE A POSTERIORI DI UN INCONTRO RAVVICINATO **Un innocuo passaggio, più vicino che mai, dell'Asteroide BU2023 del 26 Gennaio 2023**

Con un [Articolo ANSA del 24 Gennaio 2023](#) veniva data notizia che un asteroide denominato **BU2023** si stava avvicinando alla Terra, il quarto più vicino mai registrato. Si diceva, inoltre, che il passaggio ravvicinato era atteso il 26 gennaio, ed era stato scoperto solo 5 giorni prima (quest'ultima notizia forse non del tutto verificata). Venivano anche forniti alcuni dati circa le dimensioni, la velocità, la distanza dal centro della Terra e quindi la distanza dalla superficie terrestre. Dati che si sono poi man mano stimati e precisati meglio, ossia:

- **distanza dalla superficie terrestre** a cui doveva passare l'asteroide: **3600 km** (pari a **1,56** raggi terrestri; assunto il raggio terrestre mediamente **R= 6378 km**)
- **velocità di 9,3 km/sec;**
- **diametro 3,5 - 8,5 metri .**

Evidentemente non era molto nota e diffusa la [previsione della NASA](#) , che monitora i cosiddetti NEO (Near Earth Objects) attraverso JPL: "Non c'è alcun rischio che l'asteroide colpisca la Terra. Ma anche se lo facesse, questo piccolo asteroide - stimato tra 3,5 e 8,5 metri di diametro - si trasformerebbe in una palla di fuoco e si disintegrerebbe in gran parte in modo innocuo nell'atmosfera, con alcuni dei detriti più grandi che potrebbero cadere come piccoli meteoriti". Pertanto, sono sorte preoccupazioni, sebbene non tra astrofili, astrofisici e tantomeno esperti di asteroidi. La preoccupazione veniva fondata sul fatto che con una distanza estremamente piccola, (1/10 circa di quella dei satelliti geostazionari e 1/100 circa di quella della Luna), alla velocità effettivamente di 9,3 km/sec, ossia inferiore alla velocità di fuga sulla superficie della Terra, che è di circa 11,2 km/sec, potrebbe risultare alto rischio di impatto o cattura dell'asteroide nel campo gravitazionale terrestre. In pratica, avremmo potuto avere un altro satellite orbitante intorno al nostro pianeta (da vedere poi se su una orbita stabile o su una orbita degenerare che nel tempo conduce comunque all'impatto); o quantomeno una frantumazione dell'asteroide in pezzi più piccoli, ma molto più diffusi rispetto ad un impatto singolo.

Effettivamente [un vecchio saggio scientifico al riguardo](#), molto interessante, fa comprendere concettualmente come il pericolo vero scatti quando la distanza è prevista molto ravvicinata e la velocità di fuga a quella distanza in cui l'asteroide passa è prevista inferiore alla velocità di fuga dal campo gravitazionale terrestre in quel punto. In pratica si può parlare di una sezione di cattura variabile , a seconda della distanza **R**, determinata dal campo gravitazionale terrestre, dipendente dalla velocità di fuga **V_f** e da quella dell'asteroide **v**.

In questo caso, applicando la formula della velocità di fuga con i dati che si hanno a disposizione

$$V_f = (2GM/R)^{0,5} \text{ con } G = 6,67 \cdot 10^{-11}, M = 6 \cdot 10^{24} \text{kg,}$$

$R=(6378000+3600000)$ m abbiamo $V_f= 9,03$ km/s

Quindi, alla minima distanza di passaggio dalla superficie terrestre, si ha un margine di fuga piccolo (circa 0,3 km/s), rispetto alla velocità dell'asteroide, che può ben spaventare i non addetti ai lavori.

Si riporta di seguito una immagine NASA che confronta visivamente la distanza di passaggio dell'asteroide con quella di un satellite su orbita geostazionaria, e con quella della Luna.

Fig. N° 1 - [Fonte NASA](#)

In Fig. N°2 si riportano le orbite nel nostro sistema solare dove si notano le intersezioni tra le orbite dell'asteroide (in colore violaceo), che impiega 359 giorni per compiere un giro completo, e quella nel nostro pianeta Terra (in colore azzurro).

Fig. N°2 - [Fonte The Sky Live](#)

Qui di seguito, in Fig. N°3, si riportano i calcoli e i grafici messi a confronto delle velocità di fuga alle diverse distanze dal centro della Terra, espresse in raggi terrestri **R**, e le velocità orbitali di oggetti orbitanti attorno al nostro pianeta.

x	$V_f=(2*G*M/R)^{0,5}$	R	G	M	$V_{orb.}=(G*M/R)^{0,5}$	$V_f=(2*G*M/R)^{0,5}$	$V_f/V_{orb.}$
1.00	11.200	6378000.00	$6.67*10^{(-11)}$	$6*10^{(24)}$	7.921	11.200	1.414
1.10	10.770	7015800.00	$6.67*10^{(-11)}$	$6*10^{(24)}$	7.615	10.770	1.414
1.20	10.311	7653600.00	$6.67*10^{(-11)}$	$6*10^{(24)}$	7.291	10.311	1.414
1.30	9.907	8291400.00	$6.67*10^{(-11)}$	$6*10^{(24)}$	7.005	9.907	1.414
1.40	9.546	8929200.00	$6.67*10^{(-11)}$	$6*10^{(24)}$	6.750	9.546	1.414
1.50	9.223	9567000.00	$6.67*10^{(-11)}$	$6*10^{(24)}$	6.521	9.223	1.414
1.60	8.930	10204800.00	$6.67*10^{(-11)}$	$6*10^{(24)}$	6.314	8.930	1.414
1.70	8.663	10842600.00	$6.67*10^{(-11)}$	$6*10^{(24)}$	6.125	8.663	1.414
1.80	8.419	11480400.00	$6.67*10^{(-11)}$	$6*10^{(24)}$	5.953	8.419	1.414
1.90	8.195	12118200.00	$6.67*10^{(-11)}$	$6*10^{(24)}$	5.794	8.195	1.414
2.00	7.987	12756000.00	$6.67*10^{(-11)}$	$6*10^{(24)}$	5.647	7.987	1.414
2.10	7.795	13393800.00	$6.67*10^{(-11)}$	$6*10^{(24)}$	5.511	7.795	1.414

Fig. N° 3

Inutile dire che per **BU2023** non vi è stato impatto, secondo le previsioni NASA, e con l'occasione si riporta il grafico con l'andamento in funzione del tempo delle future distanze in Unità Astronomiche dell'asteroide dalla Terra.

Fig.N°4 - [Fonte The Sky Live](#)

Lezioni apprese da un tale evento:

1) La velocità dell'asteroide va sempre confrontata con la velocità di fuga ad una stessa distanza (ossia alla minima distanza di passaggio dell'asteroide dalla Terra)! Se a quella distanza la velocità dell'asteroide è più bassa della velocità di fuga dalla Terra, vi può essere cattura o impatto. In caso di cattura in orbita, gli effetti di perdita di energia dovuta all'interazione con l'atmosfera (anche se rarefatta), oppure di effetti gravitazionali (per es. di marea) o altro, possono portare l'asteroide su un'orbita degenere e quindi causare l'impatto in tempi più o meno lunghi.

2) Per sapere se, perdendo energia (da cinetica a gravitazionale) può orbitare intorno alla Terra ad una particolare distanza, l'asteroide deve aver raggiunto la velocità orbitale $V_{orb.}$!

3) Si ricorda, anche, che:

a). Velocità di fuga \rightarrow (conservazione energia, da cinetica a gravitazionale): $GMm/r = (mv^2)/2$

b). Velocità orbitale \rightarrow (legge di Newton $F=ma$): $GMm/r^2 = mv^2/r$.

4) Le forme delle orbite degli asteroidi si studiano in astrodinamica, dove si afferma che, sotto alcune ipotesi "standard", ogni orbita deve avere la forma di una sezione conica, ossia si va a considerare l'eccentricità dell'orbita stessa (vedasi figura seguente).

L'eccentricità (**e**) può essere considerata come la misura di quanto l'orbita si scosta da un cerchio:

- per le orbite circolari: (**e**) = **0**
- per le orbite ellittiche: **0 < (e) < 1**
- per le traiettorie paraboliche: (**e**) = **1**
- per le traiettorie iperboliche: (**e**) > **1**

Inoltre: "La maggior parte degli asteroidi del sistema solare hanno eccentricità orbitali comprese tra 0 e 0,35 con un valore medio di 0,17. Le loro eccentricità relativamente elevate, rispetto alla Terra (che ha un'orbita ellittica molto prossima ad un cerchio, (**e**) =

0,0167) sono probabilmente dovute all'influenza di Giove e alle collisioni del passato. Le comete hanno valori di eccentricità molto diversi. Quelle periodiche hanno eccentricità per lo più comprese tra 0,2 e 0,7, ma alcune di esse hanno orbite ellittiche altamente eccentriche con eccentricità appena inferiori a 1; ad esempio, la cometa di Halley ha un valore di 0,967. Le comete non periodiche seguono orbite quasi paraboliche e quindi hanno eccentricità ancora più vicine a 1. Il nostro pianeta gode di bassa eccentricità come tutti gli altri pianeti del sistema solare. Una teoria attribuisce questa bassa eccentricità all'elevato numero di pianeti nel sistema solare; un altro suggerisce che sia sorto a causa delle sue cinture di asteroidi uniche.¹

In linea di principio, i corpi celesti con orbite iperboliche e quindi con eccentricità maggiore di 1, non sembrano essere legati gravitazionalmente al sistema solare. Nel caso invece di asteroidi con orbite paraboliche o ellissoidali, tanto più è l'eccentricità, tanto più l'orbita è allungata e quindi tanto più lungo può essere il "tempo di ritorno".

5) Facendo i confronti con un evento distruttivo ben noto:

Se l'asteroide dovesse cadere su terra/mare nell'impatto svilupperebbe un'energia di ~ 10 kton di tritolo. La bomba di Hiroshima era 20 kton ma con grande differenza:

i). La bomba su Hiroshima esplose in aria: quindi prima un'onda elettromagnetica che ha "bruciato" ogni cosa e poi un'onda di pressione che ha "distrutto".

ii). Asteroide con impatto terra/mare: piccolo terremoto/tsunami e tanta polvere "calda" in aria...etc.

6) In merito ai momenti di inerzia, la 2° legge della dinamica per grandi corpi è: $\mathbf{M}^{\circ} = d\mathbf{b}/dt$ ovvero il momento delle forze esterne è uguale alla derivata del momento delle quantità di moto. Ora $\mathbf{M}^{\circ} = \mathbf{0}$ perché le forze sono centrali (passano per il baricentro della Terra) e non danno momento. Per cui essendo $d\mathbf{b}/dt = \mathbf{0}$ sarà $\mathbf{b} = \text{cost}$. Per la Terra $\mathbf{b} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega}$, dove \mathbf{I} è il momento d'inerzia della Terra uguale a circa la sua massa \mathbf{M} per $(\mathbf{R}/2)^2$ e $\boldsymbol{\omega} = 2\pi/\mathbf{T}$ in rad/s la sua velocità angolare. L'asteroide dà un $\mathbf{b}^* = \mathbf{mvr}$. Dove \mathbf{m} massa asteroide, \mathbf{v} sua velocità e \mathbf{r} raggio sua orbita. Il sistema Terra + asteroide ha un $\mathbf{b}_{\text{tot}} = \mathbf{b} + \mathbf{b}^*$. Assumendo in via estimativa:

- $\mathbf{b} \sim 10^{33} \text{ kgm}^2/\text{s}$
- $\mathbf{b}^* \sim 10^{17} \text{ kgm}^2/\text{s}$
- $\mathbf{b}^*/\mathbf{b} \sim 10^{(-16)}$

ossia trascurabile.

7) Come cerca di spiegare in tre dimensioni la Fig. N°6 seguente, all'istante della (eventuale, ipotetica) cattura, siccome l'energia si conserva, e lo spazio è "incurvato" per effetto della gravità locale, l'asteroide è obbligato a deviare dalla sua orbita originaria. Ciò implica che l'energia cinetica posseduta gli dà "momento" per girare intorno alla Terra entrando su una possibile orbita terrestre.

¹ Vedasi

https://it.wikipedia.org/wiki/Eccentricit%C3%A0_orbitale#:~:text=La%20maggior%20parte%20degli%20asteroidi,e%20alle%20collisioni%20del%20passato.

Fig. N° 6 – Caso di eventuale ipotetica cattura in orbita terrestre.

In realtà, secondo tutto ciò, nel caso di **BU2023** assumendo $v \sim V_f$, la velocità angolare ω sarebbe maggiore di quella che, per le leggi di Newton, spetterebbe all'orbita R_{orb} . Pertanto, l'asteroide non si incurva abbastanza e fugge dalla Terra, come è di fatto accaduto. Potremmo quindi sostenere con certezza che, invece, con $\alpha = 90^\circ$ l'asteroide può essere catturato dal campo gravitazionale terrestre ed avere un impatto sulla Terra.

Nota: si ringrazia l'Ing. Paolo Allievi che ha contribuito a questo Post.